

-Decreto No. 21376

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

Asunción, 5 de junio de 1998

VISTOS: Los cambios sustanciales observados en las últimas décadas con relación al perfil epidemiológico, a la estructura sectorial de la salud y a la capacidad de conducción, regulación y desarrollo de las funciones esenciales de salud pública, que imponen un desarrollo institucional acorde con los nuevos conceptos, programas, sistema de organización y gerenciamiento de los servicios; y

No 2348

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como organismo superior del Estado en materia de salud humana y ambiental, y de solidaridad social, debe asumir el rol rector con relación a los programas y actividades del sector, de forma a orientar y normatizar las acciones públicas y privadas que tengan impacto en la salud individual y colectiva.

Que el marco legal preceptuado en la Constitución Nacional, el Código Sanitario y la legislación vigente otorgan al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social un ámbito de acción con funciones normativas, reguladoras, coordinadoras, de control y dirección, con miras a garantizar el acceso y la calidad de las prestaciones a la población.

Decreto No. 21376

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA Nº 2

No
Que el Sistema Nacional de Salud se constituye en la avanzada de la concertación, la coordinación y la complementación de las instituciones sanitarias, para cuyo efecto, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social debe innovar su diseño organizacional en consonancia con su nueva misión, así como con el proceso de descentralización, la equidad en la oferta de servicios, la eficiencia en la gestión, y en la participación ciudadana, para las acciones solidarias que conlleve una vida saludable.

Que para el efecto, se hace necesario sustituir los Decretos Leyes 2000 y 2001, de fecha 15 de junio de 1936, que crea el Ministerio de Salud Pública, y establece su organización y funciones, respectivamente.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

DECRETA:

Artículo 1º. Establécese la presente organización funcional del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en consonancia con los preceptos pertinentes

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA N° 3

de la Constitución Nacional, el desarrollo del
Sistema Nacional de Salud y la función rectora
de la Institución en materia de salud humana y
ambiental, así como de bienestar social.

CAPITULO I
Declaraciones Fundamentales

No

Artículo 2°. La Política de Salud, como expresión de una
Política de Estado, además de contemplar las
acciones propias de promoción, prevención y
recuperación en salud, debe contribuir a
asegurar la implantación progresiva hacia un
Estado Democrático, Descentralizado,
Participativo y Eficiente, como lo establece la
Constitución Nacional.

Artículo 3°. La Salud Pública tradicional como disciplina
institucional y sectorial claramente hegemoni-
zada por concepciones centradas en la
atención médica donde predomina operacio-
nalmente la atención de la enfermedad en vez
de la salud y lo biológico en vez de lo social,
debe dar paso a una nueva Salud Pública
concebida como proceso social con
compromiso de todos, para posibilitar la
realización de la población en equidad en
cuanto a su derecho a la salud y a la calidad de
vida.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA Nº 4

Artículo 4°. El derecho de todas las personas a un nivel adecuado y digno de vida en lo que respecta a la salud y al bienestar, no sólo descansa en la atención médica y sanitaria, sino que comprende a la vez al derecho a un nivel adecuado de alimentos, agua, vivienda, educación, trabajo y servicios sociales desde una perspectiva de género y dentro de un marco de libertad, paz, seguridad y equidad, en consonancia con un ambiente saludable.

No

Artículo 5°. Salud Pública, como institución se constituye en el ente rector de la política sanitaria nacional y como tal tiene la responsabilidad de apoyar la conducción del Sistema Nacional de Salud en base a una sólida capacidad normativa, de planificación y de decisión, que le posibilite identificar prioridades, controlar la gestión pública y privada en salud, promover recursos humanos capacitados y tecnología apropiada según niveles de atención, asegurar una financiación adecuada, garantizar el acceso universal a los servicios de salud, formalizar la participación intersectorial, regional y local, armonizar las políticas gubernamentales en la lucha contra la pobreza, la enfermedad y la inequidad, con miras a lograr la salud para todos como centro eje del desarrollo humano y sostenible.

Artículo 6°. La sistematización de los servicios y la descentralización administrativa como expresión de transferencia de competencia a los niveles

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA Nº 5

locales, debe constituirse en nuevos modelos apropiados de acciones sanitarias para afianzar la relación de la población con los servicios locales de salud, que contemple el desarrollo de los programas locales de salud vinculado a la vida ciudadana en democracia y sus condicionantes que entraña la problemática global de la sociedad.

No

CAPITULO II
Objetivos y Areas de Acción

Artículo 7º. Los objetivos fundamentales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, son los de ejercer la autoridad sanitaria en todo el territorio nacional, conducir la ejecución participativa y descentralizada de la política de salud y del ambiente humano, vigilar y evaluar la situación de salud y los programas de atención sanitaria y social para garantizar el acceso universal a la prestación integral con equidad, eficiencia y calidad, afianzando así el proceso democrático de la salud hacia el desarrollo sostenible.

Artículo 8º. Constituyen ámbitos de responsabilidad, control y ejecución del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, las siguientes áreas específicas de acción:

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA N° 6

- * Conducción de la Política de Salud y del Ambiente Humano.
- * Regulación y Atención Sanitaria
- * Promoción de la Salud
- * Vigilancia de la Salud y del Ambiente
- * Bienestar Social
- * Desarrollo de la Investigación en Salud

No

Artículo 9°. Son funciones específicas en el área de
Conducción de la Salud y del Ambiente
Humano:

- 1) Formular y conducir la ejecución de la Política de Salud y del Ambiente Humano, coordinada con otras instituciones que tengan participación en el Sistema Nacional de Salud; como proceso de desarrollo de una Política de Estado en esta área social del país.
- 2) Diseñar y conducir el sistema de información sanitaria, que permita vigilar activamente la situación sanitaria del país, evaluar el desempeño de los programas y los servicios, así como el impacto de la Política de Salud y del Ambiente Humano.
- 3) Conducir los planes, programas y proyectos de salud pública, coordinando con instituciones sectoriales y extrasectoriales, a fin

[Handwritten signature]

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA N° 7

de racionalizar el uso de los recursos públicos, privados y comunitarios, en consonancia con las estrategias de la descentralización sanitaria, la participación social y la autogestión.

No

- 4) Definir la política de desarrollo de los recursos humanos de salud, adaptando su actuación a la realidad sanitaria nacional, regional y local, que oriente la planificación de los programas de las instituciones formadoras de recursos humanos en salud.
- 5) Asegurar la promoción y la protección de la salud de la población, como funciones esenciales de la salud pública y responsabilidad del Estado.
- 6) Definir mecanismos de asignación de recursos que deben ser transferidos a organismos y/o servicios de salud descentralizados o desconcentrados, en base a criterios de necesidad, desempeño e impacto o por acuerdos contractuales de compromisos solidarios a nivel local o inter-institucional; en términos de procesos o de resultados.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA N° 8

- No
- 7) Asesorar a los organismos nacionales, regionales y locales de salud en la elaboración y seguimiento de planes, proyectos y programas de salud y del ambiente humano.
 - 8) Impulsar el desarrollo armónico e integral del sector salud mediante el fortalecimiento del Consejo Nacional de Salud, los Consejos Regionales y Locales de Salud y los organismos que crea el marco jurídico general del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 10°. Son funciones específicas en el área de Regulación y Atención Sanitaria:

- 1) Definir normas generales y específicas de atención en salud, que posibiliten el desarrollo de programas y servicios acordes con la eficiencia, eficacia y calidad de las prestaciones en las áreas de prevención y recuperación en salud.
- 2) Regular la fabricación, importación, distribución y venta de medicamentos, alimentos, drogas, productos químicos, productos biológicos y productos radiactivos, reactivos y todo producto de uso y aplicación en la medicina humana, en consonancia con la legislación vigente.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA N° 9

No

- 3) Normar, controlar, fiscalizar y licenciar actividades, potencialmente contaminadoras del medio ambiente, en coordinación con instituciones con responsabilidad en el área del medio ambiente.
- 4) Reglamentar y ejecutar directamente, los programas de atención primaria para grupos vulnerables y otras áreas de salud desprotegidas; en base al desarrollo de una red de servicios y programas, según niveles de atención.
- 5) Establecer normas que regulen la participación de los subsectores públicos y privados en el desarrollo de sistemas de abastecimiento de agua potable y de saneamiento ambiental.
- 6) Imponer el tratamiento de las enfermedades de aquellas personas que por la naturaleza de sus condiciones padezcan, y que puedan tener repercusiones en la salud de la población.
- 7) Llevar el registro de los recursos humanos para la salud, a fin de regular y habilitar el

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA Nº 10

ejercicio profesional, técnico y auxiliar que
garantice y contribuya al control de la
práctica en la atención en salud. Establecer
el Escalafón Sanitario.

Artículo 11°. Son funciones específicas en el área de
Promoción de la Salud:

No

- 1) Promover los planes y programas de educa-
ción en salud, para lograr los cambios en los
estilos de vida, a fin de posibilitar el
autocuidado de la salud y prevenir
enfermedades.
- 2) Promover la participación ciudadana en el
accionar del Sistema Nacional de Salud,
fortaleciendo los Consejos Nacional,
Regionales y Locales en su función de
coordinación de acciones con la
comunidad, que garanticen procesos
integrales de promoción como de los
municipios saludables, entre otros.
- 3) Propiciar la movilización social para
acompañar procesos de información,
educación y comunicación, que fomente la
promoción de la salud y la prevención de
enfermedades, a nivel colectivo, familiar e
individual.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA Nº 11

No

- 4) Impulsar una cultura de prevención para reducir riesgos socioambientales de las actividades humanas y de los sectores productivos e industriales.
- 5) Promover la coordinación intra e interinstitucional y multisectorial para el desarrollo armónico de planes, programas y proyectos de promoción de la salud; como igualmente propiciar la inclusión de la salud en la planificación del desarrollo sostenible de la Nación.

Artículo 12º. Son funciones específicas en el área de Vigilancia de la Salud y del Ambiente:

- 1) Mantener actualizado el Diagnóstico de la situación de la salud y el Perfil Epidemiológico de la Salud, para que sirva de orientación en la coordinación de planes de salud y que contribuya a la distribución equitativa de los recursos del sistema en beneficio de la salud humana y ambiental.
- 2) Desarrollar una red nacional de vigilancia epidemiológica para el control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, en coordinación con los organismos afines de los países limítrofes, en especial, en áreas fronterizas.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA N° 12

No

- 3) Vigilar la conservación y mejoramiento del ambiente, el control sanitario de los recursos hídricos, los desechos sólidos, sustancias tóxicas y peligrosas, fauna nociva y zoonosis, en coordinación con otros programas y organizaciones de Saneamiento y Medio Ambiente, que mitiguen o eviten la contaminación, la polución y otros daños que afectan a la calidad de vida.
- 4) Establecer un plan de prevención, mitigación y asistencia en situaciones de desastres y emergencias, a partir de la identificación de los factores de riesgos, en coordinación con otras instituciones y la comunidad, a fin de proteger la salud humana y ambiental.
- 5) Actualizar permanentemente las normas y procedimientos de control de calidad de los alimentos y medicamentos, en su etapa de producción, distribución, comercialización y consumo en sus diferentes formas de presentación, con el propósito de evitar daños a la salud de los consumidores.
- 6) Fortalecer los procesos de notificación obligatoria de enfermedades, en coordinación con las instituciones del Sistema.

[Handwritten signature]

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA N° 13

Artículo 13°. Son funciones específicas en el área de Bienestar
Social:

- 1) Implementar un Sistema Nacional de Servicios Sociales dirigido a los sectores más desprotegidos y vulnerables de la población, buscando la articulación de acciones entre el Estado, la Sociedad Civil y la Comunidad organizada, a fin de promover la equidad social y de género en el acceso a las oportunidades que posibilitan el desarrollo humano sostenible.
- 2) Elaborar y coordinar investigaciones y diagnósticos para identificar la naturaleza, magnitud y características de los problemas sociales, a fin de generar multisectorialmente las políticas sociales y estrategias alternativas, para abordar la atención a la población en situación de riesgo y exclusión social.
- 3) Diseñar, coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos de promoción, prevención y protección, en base a una red de servicios sociales, comunitarios, intermedios, especializados y otras modalidades de apoyo para la Familia, la Mujer, la Infancia, la Juventud y los Adultos Mayores, a nivel nacional, regional y local.

No

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA Nº 14

Artículo 14º. Son funciones específicas en el área de
Desarrollo de la Investigación en Salud:

- 1) Definir una política de investigación que regule e impulse la creación y desarrollo de un sistema de investigación nacional en salud y ambiente humano, como de los factores socioeconómicos que condicionan la salud y el bienestar de la población.
- 2) Impulsar el desarrollo de la investigación de la ciencia y tecnología apropiada en salud y ambiente humano, mediante la ejecución de programas y acciones de formación y capacitación de investigadores que contribuyan al conocimiento de la realidad sanitaria y al fortalecimiento de la calidad de vida de la población en el Paraguay.

No

CAPITULO III

De la Organización y Estructura Institucional

Artículo 15º. La organización funcional del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social responde a los preceptos pertinentes de la Constitución Nacional, a la Política Sanitaria del Gobierno Nacional, al desarrollo del Sistema Nacional de Salud y al rol rector en materia de salud humana y ambiental, y del bienestar social.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA Nº 15

Artículo 16°. La estructura orgánica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social contempla básicamente los siguientes niveles, cuyas funciones se ajustan al área de responsabilidad y desempeño:

No

- 1) *Nivel de Decisión Superior.* a cargo del Ministro de Salud Pública y Bienestar Social y su Gabinete.
- 2) *Nivel de Coordinación:* representado por la Sub Secretaría de Salud o Vice Ministro de Salud, a cuyo cargo están las áreas técnicas y administrativas de la Institución.
- 3) *Nivel de Planificación y Asesoramiento:* incluye a las Direcciones Generales, Direcciones, Departamentos, Programas y Servicios de áreas técnicas y administrativas superiores. Igualmente a las Asesorías.
- 4) *Nivel Ejecutivo:* incorpora a las regiones sanitarias y sus servicios, Institutos y Hospitales Generales y Especializados, como ser:

* 18 Regiones Sanitarias coincidentes con la división política del país; estructuradas

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA Nº 16

según niveles de complejidad y de
atención: cuentan con Puestos de Salud,
Centros de Salud, Hospitales Distritales y
Hospitales Regionales, como unidades de
ofertas de servicios departamentales y
locales.

- * Hospitales Generales
- * Hospitales Especializados
- * Instituciones de Bienestar Social
- * Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA).
- * Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)
- * Institutos y Centros Nacionales.

No

Artículo 17°. La organización y funcionamiento de los servicios de salud se basamenta en el desarrollo de los Sistemas Locales de Salud (SILOS), en los niveles de atención, en las estrategias de atención primaria, en la estructura político-administrativa del país, en una población definida y en los recursos compartidos con la comunidad organizada para el desarrollo integral de los programas y acciones de salud.

Artículo 18°. La organización de los servicios de salud se ajusta a los niveles de atención establecidos en base a su grado de complejidad para dar respuesta o

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA Nº 17

solución a la demanda de la población. Para el efecto, se definen cuatro niveles de atención: Primario, Básico, Básico-complementario y Especializado, cuyas funciones, cobertura y recursos serán objeto de la reglamentación del presente Decreto.

No

Artículo 19°. Compete al Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, ejercer la administración de la Institución a su cargo y asistir al Presidente de la República en todo lo concerniente a la salud humana y ambiental como del bienestar social. Para el efecto, debe cumplir las siguientes funciones según áreas de acción.

Artículo 20°. Son funciones específicas del Ministro de Salud Pública y Bienestar Social:

1. Determinar los objetivos y desarrollo de la Política de Salud Humana y Ambiental y de Bienestar Social.
2. Desarrollar planes, programas y proyectos del área de su competencia, conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. Conducir el Sistema Nacional de Salud como Presidente del Consejo Nacional de Salud.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA Nº 18

No

4. Definir la estructura de la organización y desarrollo institucional e implementarlo una vez aprobada por el Poder Ejecutivo.
5. Presentar al Ministerio de Hacienda el Anteproyecto del Presupuesto General de Gastos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para su posterior remisión al Congreso Nacional. Fijar aranceles por servicios prestados.
6. Ejercer la administración general de la Institución como Ordenador de Gastos y responsable de los recursos humanos, físicos y financieros.
7. Dictar resoluciones que regulen la actividad de los diversos programas y servicios, reglamente su organización y determine sus funciones.
8. Representar al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ante los organismos nacionales y del exterior del área de la salud, como igualmente ante los países y otras instituciones que el Poder Ejecutivo disponga.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA Nº 19

No

9. Suscribir convenios, acuerdos u otras formas de cooperación técnica y financiera en materia de Salud, Ambiente Humano y Bienestar Social con países e instituciones nacionales y del exterior.
10. Promover la coordinación y complementación inter-institucional de los servicios públicos y privados de la salud, que permita la extensión de la cobertura sanitaria y el mejor control de las enfermedades endémicas y emergentes.
11. Llamar a Licitación Pública o Concurso de Precios para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios, estableciendo las respectivas bases y condiciones según el ordenamiento jurídico sobre la materia.
12. Intervenir en la corrección y eliminación de las distorsiones que se operen en el mercado interno de productos medicinales e insumos laboratoriales y fiscalizar la introducción, producción y comercialización de los equipos e instrumentales hospitalarios.
13. Establecer el control de todo lo referente al registro, elaboración, distribución, conser-

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA N° 20

vacación y utilización de los alimentos,
medicamentos, biológicos, drogas,
domisitarios y otros productos de uso
humano y para la salud ambiental.

No

14. Elaborar y ejecutar acciones de control de la drogadicción y otras adicciones.
15. Desarrollar programas de prevención y asistencia en emergencias sanitarias para casos de accidentes, desastres, epidemias, y durante movilizaciones colectivas de la población.
16. Promover y desarrollar proyectos de abastecimiento de agua potable y de saneamiento básico con la cooperación de la comunidad organizada en Juntas de Saneamiento, Cooperativas, organizaciones de bien social y la participación de las gobernaciones y los municipios como actores sociales de su propia autogestión. Establecer normas técnicas dirigidas a reducir riesgos para la salud, debidos a la contaminación ambiental, procesos de industrialización, desarrollo urbano y de expansión agrícola, entre otros.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA Nº 21

No

17. Participar en la formulación de la política de asentamientos humanos para incorporar las estrategias de atención primaria y las normas sanitarias, para el logro de una comunidad saludable.
18. Realizar estudios económicos, como ser gastos en salud y costos de las prestaciones sanitarias según niveles de atención y de complejidad, para determinar las necesidades financieras de implementación de los servicios.
19. Otras acciones contempladas en el Capítulo II de este marco legal relacionadas con los objetivos y áreas de acción del Ministerio.

Artículo 21º. Las funciones específicas de las otras autoridades según niveles de organización institucional serán establecidas en la reglamentación del presente Decreto.

Artículo 22º. La estructura institucional existente se ajustará a los cambios generados por la reforma sanitaria, que define nuevos roles institucionales, el surgimiento de diferentes instancias públicas y privadas para la provisión de servicios, así como el avance en el proceso de descentralización y

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA Nº 22

del sistema de financiamiento de las acciones
sanitarias; situaciones innovadoras que motiva la
reestructuración institucional como responsa-
bilidad de cada período gubernamental, sin
soslayar la tendencia hacia la construcción de
Políticas de Estado en materia de salud.

No

CAPITULO IV
De sus relaciones con el sector salud

Artículo 23°. Como autoridad superior del sector, el Ministro de Salud Pública y Bienestar Social debe propiciar acciones de concertación, coordinación y complementación entre las instituciones y entidades que conforman el Sistema Nacional de Salud, a fin de facilitar el desarrollo de los objetivos de la Política y del Plan Nacional de Salud.

Artículo 24°. Desarrollar y fortalecer los organismos sectoriales establecidos en la Ley 1032/96, que crea el Sistema Nacional de Salud como instrumento de participación social en las instancias nacionales, departamentales y locales.

Artículo 25°. Asumir la responsabilidad de presidir el Consejo Nacional de Salud, los demás organismos en los

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA Nº 23

que el Ministerio debe participar a niveles de
decisión, asesoramiento, planificación, adminis-
tración o ejecución de los programas, proyectos
y servicios.

No

Artículo 26°. Cooperar en la obtención de recursos financieros
y de apoyo técnico para la implementación de
los objetivos del Sistema Nacional de Salud y de
las áreas específicas de acción.

Artículo 27°. Propiciar las transferencias de decisiones,
acciones y recursos del nivel central a los niveles
departamentales y locales como enfoque
operativo de aplicación de las estrategias de la
descentralización, la cogestión y la participación
ciudadana en salud. En ese sentido,
comprometer a las Gobernaciones Departam-
mentales, Municipios y Organismos comunitarios
a asumir su rol local de responsabilidad
compartida en salud.

Artículo 28°. Sin perjuicio de su función rectora de la salud, el
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
coordinará con los Ministerios, Gobiernos
Departamentales y Municipales, Instituciones
Autárquicas, Universidades, Entidades de Servicios
y otros organismos afines a los objetivos de salud,

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA Nº 24

actividades específicas relacionadas con la
producción de normas sanitarias y de acción
social, control de personas y establecimientos de
salud, con la finalidad de afianzar la vida
saludable y democrática.

No

Artículo 29°. Proponer al Gobierno Nacional la integración del
Consejo Nacional de Salud y la designación de
los responsables de los organismos superiores del
mismo, previa aprobación del Consejo, para dar
continuidad al desarrollo de proyectos y
acciones en materia de salud y bienestar.

CAPITULO V
De sus relaciones internacionales

Artículo 30°. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
impulsará la cooperación internacional en salud,
así como el afianzamiento del proceso de
integración entre países, bajo la orientación del
Ministerio de Relaciones Exteriores y la
colaboración de la Secretaría Técnica de
Planificación, de la Presidencia de la República.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA Nº 25

Artículo 31º. Concertar acciones y recursos en áreas prioritarias de interés subregional, en especial, en zonas de fronteras; que permita un mayor impacto en la vigilancia epidemiológica y en los niveles de salud de la población.

No

Artículo 32º. Posibilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales, en cuanto a objetivos y metas de los planes y estrategias regionales coordinados por la Organización Panamericana de la Salud y otras agencias de cooperación en salud.

Artículo 33º. Suscribir convenios, acuerdos y otras formas de cooperación regional o bilateral en materia de salud, ambiente y bienestar social, que propicie el intercambio de conocimientos y experiencias, y movilice además los recursos nacionales y externos para la ejecución de programas y proyectos relacionados con las áreas sectoriales de responsabilidad institucional. Mantener actualizada una serie de proyectos para su negociación oportuna ante organismos financieros y países cooperantes.

Artículo 34º. Fortalecer la Oficina de Cooperación Internacional, las Coordinaciones Nacionales y Puntos Focales de los programas y proyectos, con acciones conjuntas entre países, en especial, lo relacionado con el MERCOSUR y el CONO SUR.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA N° 26

CAPITULO VI
De las Medidas Disciplinarias y Sanciones

No

Artículo 35°. Las faltas a las obligaciones y la inobservancia de las normas legales y técnicas, serán sancionadas conforme a la legislación vigente y a lo establecido en este marco jurídico. Según las circunstancias de cada caso, las sanciones podrán ser: amonestación, apercibimiento, suspensión, traslado, multa, decomiso, cancelación, clausura, cesantía o destitución.

Artículo 36°. Son faltas de primer grado de los funcionarios:

- 1) Negligencia en el cumplimiento de sus funciones.
- 2) Ausencia injustificada que no exceda de cinco días.
- 3) Asistencia tardía reiterada sin justificación.
- 4) Ociosidad deliberada.
- 5) Otras infracciones leves.

Artículo 37°. Son faltas de segundo grado de los funcionarios:

- 1) Percibir de terceros gratificaciones, dádivas o ventajas de cualquier índole en función del cargo.
- 2) Malversación de recursos financieros públicos y de los bienes del Estado.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA Nº 26

CAPITULO VI
De las Medidas Disciplinarias y Sanciones

No

Artículo 35°. Las faltas a las obligaciones y la inobservancia de las normas legales y técnicas, serán sancionadas conforme a la legislación vigente y a lo establecido en este marco jurídico. Según las circunstancias de cada caso, las sanciones podrán ser: amonestación, apercibimiento, suspensión, traslado, multa, decomiso, cancelación, clausura, cesantía o destitución.

Artículo 36°. Son faltas de primer grado de los funcionarios:

- 1) Negligencia en el cumplimiento de sus funciones.
- 2) Ausencia injustificada que no exceda de cinco días.
- 3) Asistencia tardía reiterada sin justificación.
- 4) Ociosidad deliberada.
- 5) Otras infracciones leves.

Artículo 37°. Son faltas de segundo grado de los funcionarios:

- 1) Percibir de terceros gratificaciones, dádivas o ventajas de cualquier índole en función del cargo.
- 2) Malversación de recursos financieros públicos y de los bienes del Estado.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA N° 27

No

- 3) Expedición de certificados y dictámenes falsos.
- 4) Inconducta que atente contra la ética laboral y el decoro de la función que desempeña.
- 5) Acciones que pongan en riesgo la salud de la población.
- 6) Incumplimiento de medidas sanitarias en casos de emergencias.
- 7) Otras infracciones o irregularidades graves.

Artículo 38°. Los establecimientos cuya instalación y funcionamiento no se ajusten a las normas nacionales, serán objeto de las medidas correctivas y disciplinarias dispuestas por este Ministerio, Superintendencia de Salud y por los Tribunales competentes de la República, según las infracciones o transgresiones observadas.

Artículo 39°. Las sanciones serán aplicadas previo sumario administrativo instruido por un Juez instructor designado por la autoridad administrativa competente de la Institución; sumario administrativo en el que se dará intervención al presunto responsable de la infracción, pudiendo asumir su defensa personalmente o mediante profesional Abogado.

Artículo 40°. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, asume la responsabilidad de normar el funcionamiento de las acciones relacionadas con la salud

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA N° 28

ambiental. Para el efecto, coordinará las actividades de control y fiscalización del ambiente humano, con las otras instituciones afines al área ambiental.

No

Artículo 41°. Cualquier establecimiento, local o domicilio público o privado, que por sus condiciones de salubridad constituya un peligro para la población, podrá ser intervenido y clausurado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Artículo 42°. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social dictará medidas correctivas, de restricción de tránsito y sanciones con relación al incumplimiento de normas nacionales y de derecho internacional, a fin de evitar la diseminación de enfermedades y la contaminación del ambiente, en especial, en caso de emergencias y desastres.

Artículo 43°. Todas las sustancias peligrosas para la salud, sean narcóticas, psicotrópicas, alucinógenas o de otra índole, estarán sujetas a la vigilancia sanitaria y a la aplicación de las sanciones previstas en el Código Sanitario y en las otras leyes vigentes.

Artículo 44°. Para ejercer la función disciplinaria, correctiva y sancionadora, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social tendrá en cuenta las

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA Nº 29

circunstancias atenuantes y agravantes, las
disposiciones sanitarias, así como las demás
obligaciones que imponen la Constitución
Nacional, las Leyes, Decretos y Reglamentos.

No

Artículo 45°. Los ingresos generados por multas aplicadas por
las autoridades de salud pública serán
depositadas en la dependencia administrativa
de la Institución, hasta tanto se defina e
implemente el Fondo Nacional de Salud con las
formalidades contables y el destino que
establezca su reglamentación.

CAPITULO VII
Disposiciones Transitorias y Generales

Artículo 46°. La estructura organizativa establecida como
subsecretarías, institutos, centros, regiones
sanitarias, direcciones generales y otras unidades
técnicas y administrativas, podrá ser reformulada
en consonancia con la política de salud,
prioridades sanitarias, recursos disponibles, y en
relación a los avances en el proceso de
modernización del Estado, la descentralización y
transferencia progresiva de los servicios y
recursos.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA Nº 30

No

Artículo 47°. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social propiciará un permanente análisis del marco legal para el perfeccionamiento de la legislación nacional en salud, así como su armonización con las normas jurídicas de los países, en especial, de los participantes en el proceso de integración regional como el MERCOSUR.

Artículo 48°. Garantizar la oferta de servicios de salud a todos los habitantes de la República, sean aquellos de carácter público, privado, de seguros médicos o de medicina pre-paga. Para el efecto, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social facilitará la vigilancia sanitaria en coordinación con los organismos de control, como la Superintendencia de Salud.

Artículo 49°. La descentralización de las unidades locales de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se efectuará en forma progresiva, en concordancia con las normas y procedimientos vigentes en la materia.

Artículo 50°. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social establecerá mecanismos contractuales de compromisos de gestión sanitaria con gobernaciones, municipios, instituciones públicas

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA N° 31

y privadas, y con entidades de la seguridad social en salud, para mejorar la cobertura y la equidad en el acceso, uso y financiamiento de los servicios de salud.

No

Artículo 51°. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social propiciará, a nivel sectorial, la formulación de un Plan Básico de Salud que articule los diversos recursos para afianzar la estrategia de la atención primaria en la búsqueda de la cobertura total, en equidad y calidad de la atención a la población.

Artículo 52°. Los gastos que demande el cumplimiento de los programas, servicios y otras actividades atinentes al área de salud pública, ambiente humano y de bienestar social, serán atendidos en el orden nacional con cargo a los recursos presupuestarios que el Ministerio prevé para el efecto.

Igualmente, los gastos que demanden las similares líneas de acción regional y local se efectuarán en base a acuerdos de compromisos contractuales entre el Ministerio, las Gobernaciones, los Municipios y los Consejos respectivos, hasta tanto se implemente el Fondo Nacional de Salud.

Artículo 53°. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social dictará las normas y procedimientos técnicos y

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA NUEVA ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL.

HOJA N° 32

administrativos para el cumplimiento de las
disposiciones de este Decreto y sus
reglamentaciones.

Artículo 54°. Quedan derogadas las disposiciones legales del
Decreto Ley N° 2001 del 15 de junio de 1936 y las
determinaciones normativas y de procedimientos
contrarias al presente Decreto.

No

Artículo 55°. Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Oficial.

Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social

RESOLUCION S.G. N^o 363
.....

POR LA CUAL SE DISPONE LA IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION DEL NIVEL DIRECTIVO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINISTERIO.

Asunción, 19 de Julio de 1994

VISTO:

Lo dispuesto por el Decreto N^o 102/93, "Por el cual se reestructura el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social" y,

CONSIDERANDO:

Que es necesario fortalecer las dependencias del Nivel Central delimitando las áreas de competencia y adecuando las funciones de las Direcciones Generales y las Unidades de Apoyo del Gabinete Ministerial.

EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

R E S U E L V E:

Artículo 1^o: Aprobar el Manual de Organización para el Nivel Directivo de la Administración Central del Ministerio.

Artículo 2^o: Disponer la implementación de las funciones definidas en este Manual de Organización.

Artículo 3^o: Disponer que las funciones de las dependencias de cada Dirección General y de las Unidades de Apoyo del Gabinete Ministerial sean definidas en base al mismo.

Artículo 4^o: Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.

CANDIDO NUÑEZ LEON
MINISTRO

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
ORGANIGRAMA

DECRETO No. 102
FECHA 31/VIII/93

CARGO: ASESOR JURIDICO

RELACION DE DEPENDENCIA:

- Subordinado en línea de apoyo al Ministro

SUBORDINADOS DIRECTOS:

- Los funcionarios de la Oficina de Asesoría Jurídica.

OBJETIVO DEL CARGO:

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en todas las actividades que desarrolla el Ministerio.

FUNCIONES PRINCIPALES:

1. Mantener un archivo de leyes, decretos, resoluciones, reglamentos y circulares que guarden relación con la actividad del Ministerio, garantizar su difusión, interpretación y aplicación en todas las oficinas del Ministerio.
2. Participar en la elaboración de proyectos de leyes, decretos, resoluciones, circulares e instrucciones que debe firmar el Ministro.
3. Redactar y revisar los proyectos y formularios de actos jurídicos, como ser, contratos de adjudicación en licitaciones y concursos de precios, y otros contratos y convenios en que participe el Ministerio.
4. Responder a las consultas de carácter legal que sean formuladas por los responsables de las distintas áreas del Ministerio.
5. Preparar el anteproyecto de presupuesto anual de la Asesoría Jurídica.
6. Instruir sumarios administrativos, a instancias del Ministro conforme se le solicite y haya lugar.

7. Orientar a los Asesores Jurídicos Regionales en los procedimientos jurídicos establecidos y las líneas de acción recomendadas y coordinar acciones con los mismos.
8. Proveer orientaciones jurídico técnicas a otras entidades públicas y privadas y a todos los beneficiarios de los servicios ofrecidos por el Ministerio.
9. Participar en los procedimientos y aplicación de sanciones relativas a la implementación del Código Sanitario y demás disposiciones legales y reglamentarias del Ministerio de Salud responsabilizándose de toda acción que sea iniciada.
10. Iniciar juicios a los infractores de las leyes que regulan las actividades en las áreas de competencia del Ministerio.
11. Revisar el Reglamento Interno del Ministerio, por lo menos una vez por año, coordinar con el Director General de Recursos Humanos la actualización del mismo.
12. Redactar la documentación legal pertinente para la implementación efectiva de los cambios que se efectúen en el Reglamento Interno del Ministerio.
13. Representar al Ministerio, en su carácter de representante legal del Ministro, en todos los actos cuya presencia corresponda.

SISTEMA DE REEMPLAZOS:

El Asesor Jurídico puede ser reemplazado por el Asesor Económico o por el Auditor Interno.

POR EL CUAL SE REESTRUCTURA EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

Asunción, 31 de agosto de 1993

VISTOS:

Los objetivos establecidos por el Gobierno Nacional en el sector de la Salud Pública tendientes a lograr el mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los servicios a ser prestados, fundamentalmente, a la población más necesitada, y

CONSIDERANDO:

Que para garantizar el logro de tales objetivos es necesario dotar al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de una estructura orgánica adecuada,

POR TANTO,

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

DECRETA:

Artículo 1º. Establécese la nueva estructura orgánica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que comprenderá las siguientes reparticiones principales:

1. GABINETE DEL MINISTRO

- 1.1. Secretaría General
- 1.2. Auditoría Interna
- 1.3. Asesoría Económica
- 1.4. Asesoría Jurídica
- 1.5. Asesoría de Recursos Físicos
- 1.6. Oficina de Coordinación y Cooperación
- 1.7. Consejo Nacional de Salud
- 1.8. Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones.

La Secretaría General, la Auditoría Interna y la Asesoría Jurídica tienen rango de Dirección General.

ESTOTOCOPIA DEL ORIGINAL. CONSTE.

[Handwritten signature]

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social

Decreto N° 108.-

POR EL CUAL SE REESTRUCTURA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

Hoja N° 2

N°

2. SUB SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD
3. DIRECCIONES GENERALES
 - 3.1. Planificación y Evaluación
 - 3.2. Salud Familiar
 - 3.3. Epidemiología
 - 3.4. Bienestar Social
 - 3.5. Promoción, Prevención y Educación Sanitaria
 - 3.6. Recursos Humanos
 - 3.7. Servicios de Salud
 - 3.8. Administración y Finanzas
4. SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO - SENEPA
5. SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL - SENASA

Artículo 2º. Facúltase al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a reglamentar la organización y funcionamiento de las unidades citadas en el artículo precedente y sus dependencias, como así también recaudar el presupuesto vigente, conforme a las disposiciones legales, a los efectos de su implantación.

Artículo 3º. Comuníquese, publíquese y dese al Registro Oficial.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

6. SUBSECRETARIA DE ESTADO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
 ORGANIGRAMA
 SUB-SECRETARIA

DECRETO No.
 RESOLUCION S
 RESOLUCION S

CARGO:

SUBSECRETARIO DE ESTADO DE SALUD

RELACION DE DEPENDENCIA:

- Subordinado en línea directa al Ministro

SUBORDINADOS DIRECTOS:

- Los Directores Generales
- El Jefe de la Oficina de CONASED
- El Director de Enfermería y Obstetricia

OBJETIVO DEL CARGO:

Canalizar las disposiciones emanadas por el Gabinete Ministerial para facilitar el mejoramiento integral de la calidad de vida de la población y el mantenimiento de la salud entendida como el "estado de bienestar físico, mental, social y ecológico y no solo la ausencia de las enfermedades".

FUNCIONES PRINCIPALES:

1. Colaborar en la definición e interpretación de las políticas y la planificación estratégica del Ministerio y determinar la forma de incluirlas en la elaboración de planes y proyectos operativos del sector salud.
2. Participar en la elaboración de planes y programas orientados hacia la prevención, atención y recuperación de la salud y consolidar los planes sectoriales del área a su cargo.
3. Participar, conjuntamente con los Asesores del Ministro, en la formulación de regulaciones referidas al ejercicio de las profesiones médicas y paramédicas.
4. Supervisar la implementación del sistema de control del ejercicio de la profesión médica en la atención básica, en la general y en la especializada.
5. Supervisar el ejercicio de las profesiones en salud garantizando el cumplimiento de las regulaciones establecidas en el Código Sanitario y disposiciones anexas.

6. En coordinación con los responsables del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud y otros organismos que desarrollan tareas similares, diseñar el perfil de la encuesta nacional de salud.
7. Proponer al Ministro la realización de la encuesta nacional de salud, por lo menos cada dos años.
8. Disponer la actualización del diagnóstico de la situación de las enfermedades transmisibles y no transmisibles y el grado de cobertura de atención de las mismas.
9. Supervisar la elaboración e implementación de los programas correspondientes a las dependencias técnicas del Ministerio (como SENEPA y Centro Médico Nacional).
10. Facilitar la cooperación interinstitucional y sectorial con entes gubernamentales y no gubernamentales, para el desarrollo de programas y prestación de servicios de salud.
11. Mantener comunicación permanente, apoyando la gestión del Director General de Planificación y Evaluación, con los representantes de los entes gubernamentales y no gubernamentales que se relacionan con el Ministerio en temas de salud pública y bienestar social.
12. Acompañar y orientar a los componentes de misiones técnicas que realizan visitas al Ministerio y dependencias, proveyéndoles toda la información requerida por los mismos.
13. Supervisar en la elaboración de los proyectos de regulación de la habilitación y funcionamiento de los locales de atención médica, de los laboratorios clínicos, de los laboratorios de fabricación de drogas, cosméticos y medicamentos y de los locales de comercialización de los mismos.
14. Controlar la implementación de los sistemas de control del funcionamiento de los locales de atención médica, de los laboratorios de fabricación y comercialización de drogas y medicamentos, como así también de los laboratorios clínicos.

15. Participar en las comisiones técnicas que establezcan normas sanitarias para la producción, almacenamiento, transporte, conservación y en general la comercialización de los alimentos destinados al consumo humano. Y disponer el control del cumplimiento de las mismas.
16. Participar en la Comisión de Fijación de Precios de Medicamentos y afines de producción nacional e importados, en la redacción de disposiciones técnicas de composición, almacenaje, formas de expendio y actualización de índices financieros para la determinación de las variaciones de los valores de comercialización.
17. Participar en las comisiones técnicas que establecen normas técnicas sanitarias, con la colaboración de los sectores correspondientes para la habilitación y el funcionamiento de los locales de prestación de servicios públicos, como instituciones de enseñanza, clubes sociales y deportivos, gimnasios, institutos de belleza, restaurantes y en general todos aquellos espacios donde pueda estar en peligro la preservación de la salud de las personas.
18. Participar, representando al Ministerio y con el apoyo del Director General de Recursos Humanos, en las reuniones que se realicen para definir las políticas educativas en materia de salud, tanto a nivel de universidades como instituciones de nivel intermedio, escuelas médicas, institutos especializados y otros que imparten instrucción en temas de salud.
19. Participar en la elaboración del Programa Integral de Capacitación en Salud a ser implementado por el Ministerio.
20. Participar como miembro en los comité académico de las escuelas de salud dependientes del Ministerio.
21. Integrar los comités de elaboración de programas de estudio a implementarse en las escuelas para todas la especialidades.
22. Establecer parámetros de referencia para la formulación de proyectos de investigación en todos los sectores de salud y vigilar que los trabajos que se desarrollen al respecto se encuadren dentro de los mismos.